

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

Худжакулов Абдулазиз Хаким угли

Старший преподаватель кафедры «Охраны труда и технической безопасности» Каршинского инженерно-экономического института

e-mail: kundalik@mail.ru

Аннотация: *В статье анализируется содержание понятия профессиональных качеств студентов инженерных специальностей высших учебных заведений, а также включается представление о том, что профессиональные качества сопровождают человека на протяжении всей его жизни и сочетаются личностные и социальные аспекты профессиональных качеств. В полной мере отражено понятие «психосоциальные качества», проблема совместимости личностного развития и социального контекста профессионального становления отражена также в работах мировых ученых, исследующих профессиональные качества, принцип структуры и системности психических реалий для мировых психологов, исследующих профессиональные качества, генетическая взаимосвязь качеств доказано, что она служит основой исследования формирования уровня самостоятельности, освоения и реализации профессиональной деятельности.*

Ключевые слова и фразы: *профессиональное качество, профессиональная востребованность, профессиональное развитие, профессиональное мастерство, динамика, личность, становление, личность, карьера, деятельность.*

ВВЕДЕНИЕ: Профессиональные качества «Кто я?» фокусируется

на сознательном вопросе. А прогресс будет направлен на профессиональный рост, повышение качества работы, открытия в исследованиях, гибкость в принятии решений. В профессиональном становлении профессиональные качества и развитие тесно связаны: профессиональные качества формируются в процессе профессионального развития, с одной стороны, а с другой стороны, являются важным показателем проявления человека как специалиста. На практике это означает следующее: чтобы достойно занять себя в новой социально-экономической динамичной среде, не сломаться в конкуренции, обеспечить себе благополучное будущее, специалист должен находиться в постоянном развитии, причем в социальных и трудовых условиях. ему следует проанализировать свою позицию. Несмотря на повышенный интерес к проблеме профессиональных качеств, вопросы о природе, структуре, динамике и функциях этого явления имеют некоторую запутанность. Основная причина этого в том, что данная проблема, особенно социальные качества, которые используются вместо профессиональных качеств в общей структуре личности, слабо изучена. Для изучения проблемы профессиональных качеств прежде всего необходимо понять, какое место эта реальность занимает в системе личностных качеств, и какую роль она играет в профессиональном и социальном самосознании человека.

УРОВЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ. В зарубежных источниках обозначены два направления по отношению к исследованию проблемы профессиональных качеств: первое направлено на профессиональное развитие, работу личности над собой, а второе - на социальные аспекты и факторы профессионального становления.

В начале 1970-х годов М. Аргайл писал о связи профессиональных качеств и профессионального становления личности. При этом оно рассматривается как сложный процесс, включающий: профессиональную

подготовку, усвоение требований и стандартов осуществления деятельности, понимание норм поведения внутри профессиональной группы и т. д. Именно взаимодействие с другими людьми в рабочем коллективе позволяет человеку освоить конкретные стандарты профессии, которую он занимает.

Дж. Зоненфельд отметил возникновение и формирование профессиональных качеств в процессе профессионального развития. Карьерный рост сопровождается изменениями различных профессиональных качеств. Происходит переход от индивидуальных, конкретных профессиональных качеств к несколько более общим концептуальным качествам. Именно концептуальные качества определяют рост должности и степень профессионального развития.

В работах Р. Финчмана основное внимание уделяется пониманию профессиональных требований, моральных норм и ценностей в процессе приобретения профессии. Процесс формирования профессиональных качеств проявляется как взаимная совместимость индивидуальных особенностей и социальных влияний в процессе профессионального развития, что позволяет человеку управлять профессиональным самоменеджментом.

В своих обществоведческих исследованиях С. Джошли анализировал профессиональные качества и статус римского населения и пришел к следующему выводу: профессиональные качества связаны с деятельностью и формируются на основе взаимной совместимости официального и неофициального статуса профессии. В соответствии с существующими представлениями о деятельности, названия профессий имеют свои нормативные требования и поэтому сами по себе определенным образом влияют на личность. Помимо содержания деятельности, на профессиональные качества влияет также система взаимоотношений и

взаимодействие человека с окружающими.

К. Макгоуэн и Л. Хартлер основной упор делают на процесс социального обучения, включающий приобретение специальных знаний и навыков, необходимых для реализации профессиональных ролей, а также формирование новых ценностей, установок и состава профессиональных качеств.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЯ, Идея совместимости личностных и социальных аспектов профессиональных качеств в полной мере отражена в понятии «психосоциальные качества», под которым понимаются профессиональные качества, связанные с социальными контекстами профессионального развития. При этом выделяется роль социальной среды в развитии личности и осуществлении деятельности.

При исследовании проблемы профессиональных качеств необходимо обратить внимание на литературу, подробно описывающую ситуации, в которых человек реконструирует свое вербальное и невербальное поведение под влиянием профессиональной среды.

Они показали, как интересы коллег по общей деятельности влияют на появление новых профессиональных качеств, изменение индивидуальных качеств и познавательных процессов. Для объяснения «я» следует использовать когнитивные или социокультурные факторы.

Профессиональные качества проявляются в процессе общения с другими людьми и зависят от коммуникабельности испытуемых.

Согласно другой точке зрения, профессиональные качества представляют собой динамический, а также балансирующий процесс. В каждую эпоху, под влиянием социальных и экономических ситуаций, человек по-разному относится к себе. В то же время иногда человек не может отрицать реалии истории.

Требуется некоторое время, чтобы принять свои новые качества и восстановить свои профессиональные качества. В структуру профессиональных качеств входят три основных блока: система элементов, система ситуаций взаимодействия и система существующей деятельности; первая и третья системы являются основным компонентом структуры профессиональных качеств. Формирование личности происходит на уровне нормативной культурной значимости и имеет важную характеристику, обусловленную индивидуальной биографией. Вот почему в понятии и деятельности человека проявляются личностные предположения, связанные с экспериментальным анализом мира социального и предметного.

Проблема совместимости развития личности и социального контекста профессионального становления находит свое отражение и в работах мировых ученых, исследующих профессиональные качества.

Для психологов мира, исследующих профессиональные качества, принцип структурности и системности психических реалий служит основой для поиска уровня генетической взаимозависимости качеств, исследования их формирования в процессе освоения и реализации профессиональной деятельности. Это традиционная и концептуальная методологическая база мировых исследователей, которая служит: системогенезу в профессиональной деятельности, профессиональному становлению человека, трудовой деятельности и т. д.

В рамках исследования Ю. П. Поваренковой профессиональные качества рассматриваются как реальность, которая является системной, динамичной и сбалансированной, неразрывно связанной с другими элементами профессионального развития человека: профессиональным самосознанием, профессиональной самооценкой, профессиональной деформацией. быть на рассмотрении.

Автор анализирует профессиональные качества следующим

образом: а) профессиональность субъекта

направленность его деятельности и ведущий показатель его профессионального развития, б) эмоциональное состояние, возникающее в процессе профессиональной деятельности, профессионального становления и на основе его отношения как специалиста, в) структура, реализующаяся в виде функциональной системы в профессиональной деятельности субъекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Профессиональные качества определяются пониманием человеком профессии, принятием себя как специалиста, отличным и полезным для других выполнением своих профессиональных обязанностей.

Проведенные исследования показывают, что профессиональные качества имеют целостный характер и считаются универсальной основой адаптации специалистов к профессиональной деятельности в рамках иной культуры. Это приводит к выводу, что качества многокомпонентны. Помимо высокого уровня профессиональных навыков, способность использовать навыки и компетенции на рабочем месте в новых условиях включает в себя коммуникативные навыки, сформированность эмоционально-волевой сферы, активность, устойчивость, напряженность, устойчивость к стрессу, а также приверженность моральным нормам трудового коллектива.

Анализ этапа приобретения профессии и уровня профессиональных качеств в соответствии с ним показал, что степень идентификации субъекта с профессией может определять возможность выполнения функции профессиональных качеств. Профессиональные качества контролируют и выполняют координирующие и реорганизуемые функции: совместимость этих функций обеспечивает профессиональное самосознание и профессиональное развитие.

Литература.

1. Kelvin Seifert Educational Psychology // The Global Text Project is funded by the Jacobs Foundation, Zurich, Switzerland– NY.: Copyright.
2. Майерс Д. Психология / Д. Майерс; пер. с англ. И.А. Карпиков, В.А. Старовойтова. – 2-е изд. – Мн.: «Поппури», 2006.
3. Qodirov B.R., Qodirov K.B. Kasbiy tashxis metodikalari to’plami. Metodik qo’llanma. T.2003. 96 b.
4. Karimova V.M., Hayitov O.E., Akramova F.A., Lutfullayeva N.X. Psixologiya: Nopedagogik va nopsixologik oliy o’quv yurtlari uchun DARSLIK. – T.: TDIU «Talaba», 2010. – 308 b.
5. G’oziyev E.G’, Asomova R. Kasb psixologiyasi. O’quv qo’llanma. T. TDIU. 2009
6. Мурадов С. ПРОБЛЕМЫ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ КЛАССА Е ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ В МИРЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
7. O’G’LI M. S. H. ANALYSIS OF “MEASURES TO ENSURE OCCUPATIONAL SAFETY IN THE FIELD OF CARGO TRANSPORTATION AND LOADING.” //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
8. ЎҒЛИ Р. Х. Ф., СИРОЖИДДИН М. ИЗУЧЕНИЯ УСЛОВИЯ ТРУДА В КОМПАНИИ ЕВРОПЫ. МУРАДОВ СИРОЖИДДИН //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 10.
9. O’G E. L. A. A. et al. PHYSIOLOGICAL AND HYGIENE BASIS OF HUMAN LABOR ACTIVITY //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 11.
10. Husan o’g’li M. S., Shavkat o’g’li E. D. INNOVATIVE SOLUTIONS TO PROTECT WORKERS FROM DANGEROUS GAS AND TOXIC

SUBSTANCES IN HAZARDOUS INDUSTRY ENTERPRISES.

11. Husan o‘g‘li M. S., Utkir o‘g‘li Z. U. **PRINCIPLES OF PASSING AND DOCUMENTING INSTRUCTIONS ON SAFETY TECHNIQUES.**

12. Rayimkulov A., Murodov S. **Some Issues of Safety in the Use of Tower Cranes Used in Construction Projects //JournalNX. – C. 301-308.**

13. Sultonova D. N., qizi Siddiqova M. A. **COLOR SCHEME IN THE FORMATION OF THE ARTISTIC ENVIRONMENT OF THE INTERIOR OF MODERN EDUCATIONAL CENTERS //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – C. 109-115.**